

A concepção materialista da história no plano cartesiano: uma abordagem contemporânea¹

*Alexandre Lyra Martins*²

Resumo

O artigo propõe uma abordagem gráfica/cartesiana para a exposição da concepção materialista da história, considerando os textos originais de Marx e a literatura contemporânea em torno dela, testando esse instrumento em distintas trajetórias de desenvolvimento histórico. As curvas/retas traçadas para expressar o entendimento marxista da história das sociedades tomam por base a trajetória predominantemente autônoma ou inercial das categorias teóricas envolvidas. O trabalho conclui que os gráficos elaborados oferecem um recurso didático adicional em relação aos gráficos tradicionalmente adotados (diagramas), contemplando as leituras acadêmicas contemporâneas marxianas, na medida em que permitem visualização temporal e das transformações quantitativas e qualitativas do processo dialético de desenvolvimento socioeconômico.

Palavras-chave: Modos de produção. Estrutura econômica. Superestrutura.

Abstract

The article proposes a graphic/Cartesian approach to the exposition of the materialist conception of history, considering Marx's original texts and the contemporary literature surrounding it, testing this instrument in different trajectories of historical development. The curves/straight lines drawn to express the Marxist understanding of the history of societies are based on the predominantly autonomous or inertial trajectory of the theoretical categories involved. The work concludes that the graphs created offer an additional didactic resource in relation to the traditionally adopted graphs (diagrams), contemplating contemporary Marxist academic readings, as they allow temporal visualization and quantitative and qualitative transformations of the dialectical process of economic development.

Keywords: Modes of production. Economic structure. Superstructure.

JEL Classification: B14; B41; O10.

DOI: 10.5281/zenodo.18727512

¹ Artigo enviado em 15/10/2024. Aprovado em 7/7/2025.

² Mestre (UFPB) e doutor em economia (ISEG/UTL), professor do departamento de economia da Universidade Federal da Paraíba nas áreas de história econômica e ética econômica.

1. Introdução

Uma das concepções mais difundidas e reconhecidas acerca da história das organizações socioeconômicas é a elaborada por Marx, que propõe um entendimento materialista dialético para as transformações que ocorrem no longo prazo a partir da dinâmica estrutura x superestrutura. A premissa metodológica é de que a história da humanidade é norteadas pelo desenvolvimento das condições materiais de produção, que, em última instância, permite superar aparatos ideológicos e destravar metamorfoses sociais amplas. A teoria foi inicialmente elaborada entre 1845/46, quando escreveu junto com Engels ‘A ideologia alemã’ (Marx, 1998), e foi trabalhada como base da obra ‘Formações econômicas pré-capitalistas’ (Marx, 1985), até chegar ao texto sintético apresentado em 1859 no prefácio do livro ‘Para a crítica da economia política’ (Marx, 1986).

O reconhecido autor germânico apresenta a última versão de sua tese como resultado geral dos estudos desenvolvidos até aquele momento, optando por uma exposição sintética que ocupa apenas uma página no início do prefácio do livro (Marx, 1986, p. 25). Denominada posteriormente de concepção materialista da história, foi disseminada e discutida sobre diversos aspectos, que vão de seus conceitos principais à própria dinâmica das aludidas categorias chave. Algumas contribuições recentes sobre a concepção e sua aplicação foram: Pereyra (1977), Barros (2011), Galastri (2014), Almeida Júnior e Ribeiro (2017), Tarrit (2017) e Anderson (2019). Uma unanimidade nesses trabalhos é a crítica às interpretações simplificadas que trazem distorções e prejuízo ao entendimento correto dos conceitos e da teoria proposta.

Para além das discussões possíveis, alguns autores utilizaram o recurso gráfico para ilustrar a teoria marxista dos modos de produção. Se o próprio Marx sintetizou toda tese em poucas palavras, seria possível, e eventualmente desejável para fins de exposição, recorrer a figuras ou quadros para compor um painel visual da concepção teórica. Nesses casos, se destaca o uso dos diagramas (Castells, 1979, p. 126-127; Almeida Júnior e Ribeiro, 2017, p. 144), pela adequação desse recurso ao caráter qualitativo da dialética, deixando de contemplar, entretanto, os aspectos quantitativos dessa, que podem ser visualizados numa apresentação gráfica em plano cartesiano.

A exposição cartesiana, contudo, ficou associada à simplificadora interpretação stalinista da tese (Almeida Júnior e Ribeiro, 2017, p. 132), que entendeu o processo histórico como evolutivo em quatro (ou cinco) fases. Essa relação equivocada, uma vez que gráficos são instrumentos geométricos que servem a distintas perspectivas teóricas e leituras dessas, jogou no limbo um recurso de exposição didática válido para apresentar a concepção marxista da dinâmica histórica das organizações sociais numa compreensão rigorosa. O intento do presente trabalho é desfazer esse lapso.

Pretende-se aqui desenvolver uma abordagem gráfica cartesiana para apresentação esquemática da concepção materialista da história, que contemple uma leitura teórico-metodológica criteriosa de suas premissas, das categorias envolvidas, e que considere possibilidades distintas de trajetória histórica das sociedades. Considerando que no *Capital* “o tema das sociedades pré-capitalistas é tratado... apenas de forma eventual” (Anderson, 2019, p. 236), são tomados os textos originais referidos no primeiro parágrafo do presente texto como basilares para o estudo, bem como a produção marxiana recente sobre o tema, para demonstrar a

versatilidade desse instrumento didático e contribuir para o ensino dessa concepção em diversas áreas da ciência social.

2. Notas metodológicas

A concepção materialista da história propõe um movimento dialético interno nos modos de produção (MP) e nas formações socioeconômicas (FS)³ para explicar suas trajetórias de longo prazo. Pode-se classificar as categorias conceituais fundamentais dessa tese em dois blocos principais: as que têm dinâmica própria/transformadora e tendência predominantemente crescente no tempo, caso das forças produtivas materiais (FP) e da estrutura econômica (EE), e as que têm dinâmica conservadora e tendência predominantemente inercial no tempo, caso das relações sociais de produção (RP) e da superestrutura (S). Desde já, é preciso salientar que há movimento nas esferas sociais (representadas principalmente pela S), porém ele só deslancha quando encontra sustentação em mudanças no campo produtivo/econômico, se não, prevalecem as forças conservadoras.

Acatando a dialética materialista como motor central das transformações a partir das contradições internas existentes, ela está presente tanto no primeiro plano da análise, onde há tensão entre o avanço regular das FP e as relativamente estáticas RP, quanto no segundo plano, ao nível da própria FS, onde a tensão dialética se estabelece entre a EE, onde as forças produtivas estão em operação, e a conservadora S. Em ambos planos há o protagonismo das categorias materiais e autônomas (FP e EE), sobre as essencialmente imateriais e inerciais (RP e S), que, sendo comandadas pelo grupo dominante, resistem a mudanças na lógica econômica e entram o desenvolvimento de novas condições de produção, mas com o tempo acabam se adequando a novas RP que se consolidam no plano produtivo.

Movimentos sociais contestadores regularmente florescem na humanidade, porém sua difusão maior depende de um aporte político/econômico significativo, de modo que o protagonismo das categorias materiais é inequívoco. As sociedades são guiadas pela melhoria nas condições de vida material e moldadas pelos valores sociais para chegarem ao seu desenho final, trata-se de uma ressalva que evita a simplificação e reforça a função de contenção social historicamente exercida pelo aparato moral, dado seu cunho ideológico, tal como colocado por Marx (1998, p. 48-49) em sua obra.

Marx (1998) divide a história da humanidade até a era moderna inicialmente em quatro FS principais (comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e capitalismo), às quais agrega o MP asiático num segundo momento (Marx, 1985), porém em sua última versão da concepção (Marx, 1986), optou por abstrair-se das tipificações. Houve evolução teórica ao longo desse processo, e a abstração dos MP mostra uma concepção desenvolvida como teoria geral, a ser aplicada em variantes concretas. O tema aqui é trabalhado predominantemente com quatro formações sociais não especificadas, para depois acrescentar a demonstração gráfica de três processos históricos concretos.

As FS não precisam seguir necessariamente o mesmo percurso histórico, a linearidade não é crucial (Hobsbawm in Marx, 1985, p. 38), mas em razão da premissa dialética da negação

³ Marx (1985) trabalha com o conceito de formação econômica, uma variação do MP indicando agregação de elementos sociais, mas os estudiosos do autor avançam na demarcação dos conceitos, renomeando a categoria como formação econômica e social. Aqui se adota uma variante dessa última: formação socioeconômica.

da negação, as transformações quantitativas e qualitativas trazem ganhos produtivos no longo prazo, levando a sistemas sociais mais produtivos em última instância, e diferentes dos que os antecedeu. O *timing* de cada FS em cada lugar, por sua vez, varia em razão de fatores diversos, como um maior ou menor isolamento geográfico, podendo coexistir num mesmo tempo/espaço FS distintas.

Gráficos cartesianos são instrumentos que podem representar trajetórias produtivas diversas, e a concepção materialista da história explica possíveis percursos tomados pelas sociedades a partir do movimento dialético, e não apenas a sequência clássica com passagem por quatro (ou cinco) etapas. Adiante se expõe graficamente o encadeamento de quatro FSs, que contempla a sequência clássica inicial, e três alternativas principais: as formações socioeconômicas mais duradouras⁴, que terminam por ‘saltar’ etapas do processo histórico, as formações que passam por colonização de outros povos que as subjugam e as formações que adotam um sistema produtivo sem ter requisitos para tal. A formação da periferia econômica no mundo é resultado de processos de colonização que geram uma simbiose produtiva e quadro misto sem superação das formas distintas de produção, algo já comentado por Marx (Anderson, 2019, p. 251-255), enquanto as experiências socialistas de Estado do leste europeu configuram a implantação de FS sem credenciais, tal como já discutido na literatura marxiana (Lyra, 1992).

De acordo com Marx, cada FS reflete um nível de desenvolvimento das FP, que, por sua vez, traz um tipo de RP e uma S correspondente. As categorias econômicas/transformadoras são objetivas e têm indicadores quantitativos diversos, como o produto interno bruto (PIB) num certo período, para representar a estrutura econômica no respectivo tempo, ou a população economicamente ativa (PEA), o valor do estoque de equipamentos disponíveis ou capital produtivo para espelhar as forças produtivas (também no tempo).

O aumento quantitativo na produção gera acumulação de riquezas, processo gradativo fundamental que pode ser vislumbrado na construção gráfica do tipo cartesiano por meio de uma trajetória predominantemente ascendente das forças produtivas em operação. É um processo que começa lento na história da humanidade e tropeça em interrupções devido a intempéries climáticas, epidemias ou guerras, que geram quedas na produção e declives da linha, mas há superação e para alcançar maiores aclives com o tempo. Passar de um MP para outro, porém, pressupõe amadurecimento econômico, que se reflete em alguma acumulação de riqueza ou propriamente de capital, como requisito correspondente à maturação das condições técnico-materiais, bem como reformulação do pensamento social predominante.

A superestrutura, por sua vez, é intrinsecamente qualitativa/imaterial e seus valores se manifestam concretamente nas leis e instituições sociais compatíveis com a EE (Marx, 1998, p. 18), formando uma estrutura social. As FP e EE são representadas por linhas irregulares ascendentes que refletem a acumulação de riquezas e sua tendência à expansão, enquanto as RP e S, de tendência inercial, são representadas por segmentos de retas paralelas ao eixo das abscissas. Sendo as EE e FP mensuráveis objetivamente, são diretamente inseridas no eixo das ordenadas, já as RP e S são formadas a partir da definição das FP e EE e, portanto, são daí derivadas, indiretamente. Embora a superestrutura contenha toda uma complexidade adicional em relação às RP, como anteriormente colocado, prevalece o comportamento inercial porque é engessada por instrumentos de defesa da ordem estabelecida, prevalecendo amarrações legais, institucionais e mecanismos de força repressivos diversos, só mudando após concluído o embate

⁴ O próprio Marx (1985, p. 79) comenta mais detidamente a maior duração das comunidades asiáticas.

social e político. Modificações pontuais podem ser efetivadas, mas nada que afete sua essência é pautado pelo grupo dominante.

O conhecimento humano como um todo é construído (historicamente) e é cumulativo, só podendo se explicar seus estágios numa certa sociedade, considerando as fases anteriores, o que não significa que é necessariamente crescente, pois uma nova S pode ser mais autoritária e repressora, fazendo recuar o nível de conhecimento social disponível e inibir avanços nesse (que continua marginalmente). Já o conhecimento aplicado na produção, no entanto, frequentemente escapa de mordanças superestruturais. O feudalismo é um exemplo de ambos movimentos, pois na idade média ocidental o grupo dominante perseguia duramente as pessoas que discordavam das orientações sociais e religiosas superiores, debilitando qualquer avanço social, mas tolerava progressos econômicos, enquadrando esses numa das poucas exceções que justificavam ganhos econômicos (Buarque, 2007, p. 37).

As variáveis qualitativas, portanto, podem ser contempladas por gráficos cartesianos e ordenadas no tempo, desde que paralelamente se detalhem seus conteúdos, e estes estejam associados a estruturas econômicas e forças produtivas. Numa FS1 há um MP1, que corresponde a uma EE1, que traz consigo uma respectiva S1, enquanto a FP1 tem sua correspondente RP1, e assim por diante. Assim se procede no presente texto, desenvolvendo a exposição com valores hipotéticos representados por notações das respectivas categorias acompanhadas de numeral que lhe confere posição ordinal.

3. A dinâmica das forças produtivas e das relações de produção

A história da humanidade, predominantemente “... fez-se da violência, da guerra, da pilhagem, do banditismo, etc.” (Marx, 1998, p. 14) de povos sobre outros povos em seus estágios iniciais, principalmente devido ao limitado nível de desenvolvimento das forças produtivas para gerar produção à população existente. Essas características se mantiveram mesmo com o aumento expressivo da riqueza, mas adquiriram novas características, como revestimento ideológico diferenciado.

FP são os elementos empregados na atividade produtiva, considerados em seu devido contexto histórico. Correspondem à disponibilidade histórica do conjunto formado pelos meios de produção (máquinas e equipamentos), reservas naturais (os objetos de trabalho: fauna, flora, minérios, rios e oceanos) e pela força de trabalho, que vai mover o processo produtivo a partir de sua interação com os elementos naturais e técnicos que cria e usa, tornando úteis para si, objetiva ou subjetivamente.

O ser humano, que é a FP central, está constantemente em movimento procurando contornar as restrições que a natureza lhe impõe para gerar riqueza (Marx, 1998, p. 21), terminando por descobrir novos recursos, inventar novas técnicas e desenvolver formas diferentes de organizar o processo de trabalho (Martins, 2021, p. 147). O nível de desenvolvimento das FP corresponde às especificidades do contexto histórico e espacial, cada estágio tem seu nível de desenvolvimento técnico produtivo relacionado às condições materiais dadas e ao conhecimento alcançado e disseminado na sociedade naquele momento. Um trabalhador da época da revolução industrial ignora técnicas específicas do servo camponês de séculos atrás, que, por sua vez, desconhece a produção industrial. Ambos não podem ser pensados fora de sua realidade, que determina sua identidade, tornando-os estranhos em outra época que não a sua.

O movimento das FP em um contexto histórico resulta numa forma de se produzir que comporta uma certa RP estabelecida entre os homens. Os meios de produção e os objetos de trabalho só deixam seu estado potencial ao serem operados pela força de trabalho mediante uma RP, que sintetiza o funcionamento e a lógica da produção social. Identificada a RP predominante se chega ao núcleo central do modo de produção, aos fundamentos do *modus operandi* na sociedade analisada em relação à produção e ao tipo de exploração que está sendo executado, uma vez que há dois grupos sociais básicos nela: o dominante e o dominado. Só não há exploração na primeira FS, o comunismo primitivo.

É importante ressaltar a dinâmica dialética estabelecida nesse processo, pois o frequente aperfeiçoamento das FP não é acompanhado por alteração das RP, gerando tensão entre dois grupos socioeconômicos: um grupo ascendente que defende nova RP e a classe dominante que quer manutenção da RP vigente. Essa tensão é apenas latente no começo, quando o grupo que adota novas RP inexistente ou é insignificante perante as forças dominantes, porém, com sua expansão, o atrito social é inevitável. A força vital transformadora que surge, portanto, advém do grupo dominado, mas se separa dele para formar outro grupo de interesse que quer promover a mudança na RP para adotar uma RP associada a uma modalidade diferente de exploração.

O grupo novo surge incipiente, mas cresce, acumula forças econômicas e políticas, até se consolidar e, enfim, ascender à classe dominante, quando derruba a classe decadente (outrora dominante) e muda toda ordem socioeconômica, instalando outro MP. A dialética fundamental na transformação das RP, portanto, ocorre entre a classe dominante vigente e um novo grupo insurgente, com outros traços de dominância. A classe trabalhadora propriamente, portanto, teve papel secundário nesse processo histórico/dialético, porém a condição capitalista é particular devido à exponenciação técnica máxima desse MP, que alcança altos níveis de exploração com afastamento contínuo da força de trabalho da produção sem a geração de um grupo novo proponente de novas RP, o que credencia os trabalhadores ao protagonismo da mudança social (Martins, 2021, p. 165). Além disso, outro fator que passa a ter relevância nesse contexto é o cultural, uma vez que diferentemente dos autoritários MP anteriores, as liberdades democrática e econômica são enfatizadas no capitalismo, alçando o componente moral a um novo patamar (*ibidem*, p. 160).

Levando em conta o supracitado movimento das FP, pode-se propor dois gráficos que representam sua vitalidade. No gráfico 1 as FP são consideradas isoladamente, não há produção, apenas potencialidade produtiva, mas mesmo assim as relações de produção continuam como marcos temporais de sua trajetória. No segundo, apresentado mais adiante, as RP são incorporadas, gerando produção, o que eleva os patamares quantitativos. É nítida a evolução inconstante das FP no gráfico 1 apresentado a seguir, mas com tendência ascendente ao longo do tempo.

Particularmente após a definição de uma nova RP, quando um novo grupo social assume a condução econômica e social (ilustrada pelos marcos T2, T3 e T4 no gráfico 1), a potencialidade produtiva toma maior impulso, mas depois de desenvolvidas as possibilidades produtivas da FP, o ritmo de expansão dessa arrefece, fazendo a curva do gráfico ter menor acentuação. Por outro lado, quando há eventos significativos como guerras, invasões, secas ou inundações, o patamar das FP cai para se recuperar posteriormente.

O gráfico 1 apresenta os estoques de meios de trabalho, meios de produção e força de trabalho disponíveis em cada contexto temporal, que aumentam com crescimento populacional e

melhorias técnicas desenvolvidas e aplicadas, predominantes em relação a instantes de decadência estrutural em virtude dos eventos críticos possíveis. As FP, portanto, são inerentemente autônomas e dinâmicas, mas têm movimento histórico ascendente não linear. No início do processo, a procura era para alcançar condições de sobrevivência, dadas as limitações das FP, mas atendidas essas, o ser humano continua desenvolvendo as FP posteriormente para expandir alternativas produtivas e continuar melhorando sua qualidade material de vida (Marx, 1998, p. 22).

GRÁFICO 1

Trajetória das forças produtivas no tempo

Fonte: Elaboração do autor.

Nos espaços entre T1 e T2, T2 e T3, T3 e T4, e após T4, a RP referencial da estrutura econômica fica estável, como paradigma que é para o sistema produtivo, ainda que venha a aparecer uma nova relação produtiva de forma marginal. Sabendo dessa tendência inercial das RP, pode ser estipulado um gráfico, o de número 2, onde cada RP histórica é representada por segmentos de reta paralelas ao eixo do tempo.

Cada nova RP, em princípio, está vinculada a um avanço das FP, de maneira que está vinculada ao patamar inicial dessa, mesmo se estiver associada a alguma involução social. As RP fazem a conexão entre a base real, produtiva, e as demais dimensões da vida social, são econômicas por se efetivarem diretamente no âmbito da produção, e são intrinsecamente sociais por conectar pessoas para isso. Na explicação materialista, as RP oferecem os parâmetros basilares para o convívio social, para as relações sociais propriamente ditas, no plano cultural, religioso, etc., que podem mudar pontualmente até um ponto que não apresentem contestação à relação de exploração que move toda economia, a RP, de modo que a conformação retilínea paralela ao eixo das abcissas representa sua essência, e de suas instituições: estável. As possibilidades de variação são mais restritas particularmente para a própria RP. No caso do

capitalismo, por exemplo, o aluguel da força de trabalho é o marco principal da exploração do capital, mas a rigidez das formas assalariadas fixas com o tempo foi dando lugar a formas flexíveis de remuneração e contratação através de terceirização e variantes.

GRÁFICO 2

Trajetória das relações de produção no tempo

Fonte: Elaboração do autor.

4. A dinâmica dos modos de produção

Os modos de produção derivam da estrutura econômica disponível, consubstanciada no aparato técnico-material erguido a partir das forças produtivas em movimento, usando uma certa relação de produção. Podem ser observados tomando todos os componentes da organização produtiva das sociedades, considerando seus elementos estruturantes, como a infraestrutura, a tecnologia empregada, os ativos constituídos e a produção final obtida num certo período. Pode-se conceber a EE da forma mais simplificada como as FP em operação (FPO), mediadas pelas RP. Trata-se da categoria econômica mais ampla, que abarca todas as demais de mesma natureza e informa a produção efetivamente realizada com as condições técnicas e humanas existentes, num certo momento histórico. Esse aparato pode não ser integralmente aproveitado em diversos momentos, pois pode haver subutilização das forças produtivas, mas o conceito de FPO abarca essa possibilidade.

O avanço dos modos de produção vem com o desenvolvimento das FP, e nesse processo, relações de produção se transformam, ficando apenas resquícios das relações superadas. Novos grupos econômicos vão procurar consolidar seu controle sobre o MP por meio da adoção da RP que reflete sua forma de dominação econômica, mas RP anteriores podem subsistir em certas condições e momentos históricos, como na condição periférica, analisada em item posterior.

Conforme exposto na metodologia, a sobreposição dos gráficos 1, atualizado com as FP em movimento, e 2, permite observar a dinâmica dialética dos modos de produção no longo prazo, formando o gráfico 3 a seguir:

GRÁFICO 3

Trajetória dos modos de produção ao longo do tempo, baseada na curva das forças produtivas em operação e nas retas das relações de produção

Fonte: Elaboração do autor.

O gráfico acima representa a trajetória dos MPs a partir de uma curva irregular e ascendente das forças produtivas em operação, contraposta às retas das RP, que não acompanham essa elevação. Verifica-se de forma esquemática a expansão das FP a partir de segmentos da curva FPO que as representam, paralelamente à relativa estagnação das RP dentro de cada estrutura produtiva: entre T1 e T3 prevalece o MP1 (FPO1 + RP1), entre T3 e T5 prevalece o MP2 (FPO2 + RP2), e assim por diante.

O movimento dialético presente nos MP é observado a partir da trajetória das FPO e das RP, observado em sua dinâmica quantitativa através da luta de classes e em sua transformação qualitativa com a superação das RP em alguns momentos históricos. A expansão quantitativa das FPO com uma certa RP tem fôlego limitado e com a chegada de um grupo novo, a produção com as RP vigente, que tinha atingido um ápice, começa a cair gradativamente, formando um segmento de linha de tendência descendente (PRP) a partir da linha principal das FPO, na medida em que o novo grupo (com outra RP) aumenta a produção (dando continuidade a ascensão da FPO). A distância entre essas linhas (FPO e PRP) reflete a escalada da tensão dialética, até a superação da ordem instituída com a transformação qualitativa, que é observada

com o salto efetuado no gráfico de retas que reflete a dinâmica inercial das RP. Na sequência, a PRP continua a cair até chegar a patamares irrelevantes.

A expansão produtiva efetivada com a adoção da RP vigente se dá entre os pontos T1 e T2, T3 e T4, T5 e T6, T7 e T8 nas áreas EEV, e sua antítese, a força alternativa de outra RP sendo introduzida paralelamente ao sistema vigente por outro grupo social, entre os pontos T2 e T3, T4 e T5, T6 e T7 no gráfico 3, aumentando sua participação na produção total e dando novo fôlego a ela (retratada pelas áreas EEN). Como já colocado, nas fases iniciais da EEV há uma dialética entre a classe dominante e a dominada, porém esta não tem maiores repercussões, dado o controle do sistema pela primeira. Por fim, no capitalismo, a última estrutura EE4, não há mais o surgimento de outra RP alternativa e o gráfico mostra o convívio (turbulento) das classes dominantes com a insurgência da classe dominada a partir do ponto T8.

Todas RP, à exceção da primeira, num primeiro momento são marginais e em outro são *mainstream*, portanto as áreas EEN se transformam em áreas EEV no próximo MP. As RP vigentes, por sua vez, depois vão se metamorfosear em RP passadas, de MP anteriores, e vão ter sua participação produtiva declinada, formando as linhas PRP. Os limites produtivos de cada RP nas EE são dados no gráfico 3 pelas curvas PRP1, PRP2 e PRP3, que expressam seu processo de ascensão inicial e decadência posterior frente ao surgimento de um novo grupo, que continua a expansão da curva FPO, impulsionada pela nova RP.

Novas estruturas econômicas geralmente não eliminam totalmente as estruturas decadentes, elas subsistem indefinidamente de forma marginal, sem incomodar as novas classes dominantes. Quanto mais se avança no tempo, mais vão sendo acumulados resquícios produtivos qualitativamente distintos, porém sua presença relativa pode ser irrisória ou um pouco maior, dependendo da capacidade de extensão e penetração da nova formatação produtiva, tanto social quanto economicamente, e do interesse da nova classe dominante em transmutar os espaços conquistados.

Como colocado anteriormente, a condição histórica capitalista é distinta em razão de uma particularidade sua: o desenvolvimento máximo das forças produtivas. Nesse estágio de desenvolvimento socioeconômico, representado no gráfico 3 pelo último segmento da FPO (dada a partir do ponto T7, com FP4 e RP4), não há mais possibilidades alternativas para se reorganizar a produção, não ensejando surgimento de um novo segmento social ascendente para se contrapor ao grupo dominante corrente (inexistindo a área EEN). O movimento fulcral na produção passa a ser o de substituição do trabalho vivo (trabalhadores) pelo trabalho morto (máquinas/tecnologia) pelos capitalistas, que não é absoluto e tem movimentos compensatórios, mas mesmo assim, a tensão dialética se estabelece entre as duas classes do próprio sistema porque prevalece a deterioração das condições de trabalho e remuneração. Isso se houver conscientização e disposição para a disputa por parte dos trabalhadores, pois a desmobilização seria o caminho alternativo, resultando em exponenciação de riqueza concentrada paralelamente à precariedade econômica para a maioria da população. Havendo conscientização, prevalece a luta entre as classes vigentes, representada pela área LCV, a partir do ponto T8, e os trabalhadores têm a possibilidade de construir um novo MP. Este processo está em aberto, é recente, impreciso e difícil de ser mensurado, de maneira que foi delimitado por uma linha pontilhada.

5. As formações socioeconômicas

Na frase mais importante de seu resumo da concepção, Marx (1986, p. 25) afirma que “O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral da vida social, político e espiritual”, enfatizando a dinâmica própria das categorias econômicas materiais e circunscrevendo o conceito de modo de produção a este universo. O modo de se produzir é determinado pela EE, a partir do estágio de desenvolvimento das FP, dos materiais (descobertos e controlados) e das técnicas disponíveis, mas é moldado socialmente em um aparato jurídico superestrutural para garantir a reprodução dos termos de dominação.

O conceito de formação socioeconômica chega para agregar elementos sociais aos econômicos, com a introdução da categoria superestrutura, que sintetiza a ideologia dominante e os valores diversos através de instituições sociais, completando sua teorização acerca do percurso histórico das sociedades. FS em sua formulação mais simples é EE (ou MP) mais superestrutura (S). A estrutura é categoria essencialmente material que gera valores econômicos norteadores para a sociedade, enquanto a S contempla as dimensões valorativas, representadas principalmente pelas estruturas jurídica e política. De forma análoga ao MP, a formação socioeconômica é composição dialética, sendo que entre as categorias EE, que tem por base as FPO, e as S, que tem por base as RP.

5.1. A inércia da superestrutura

Segundo Marx (1986, p. 25), superestrutura diz respeito a “... formas sociais determinadas de consciência”, sendo uma categoria abstrata relativa ao conjunto de valores da sociedade que se materializa em instituições correspondentes, especialmente as estruturas políticas e jurídicas. Sua tese se opõe tanto à perspectiva clássica, que afirma o livre arbítrio individual, quanto à formulação hegeliana da dialética, e nela os valores refletem a forma e o conteúdo da concepção produtiva respectiva (Marx, 1998, p. 18), resguardando a classe dominante vigente e o controle dos meios de trabalho e de produção por essa.

Conforme Gorender (in Marx, 1998, XXI-XXIII), um conceito central para o entendimento da superestrutura é o de ideologia, mas numa acepção dialético/histórica. Na dialética marxista, as ideias deixam de ser o abstrato que determina o concreto para serem projeções das condições de vida material humana (concreto pensado), a verdadeira fonte de suas concepções do mundo, que é histórico. Na tensão entre opostos que explica as mudanças sociais, um dos grupos tem o controle da estrutura produtiva vigente, o que confere domínio também do campo subjetivo. Daí vem o conceito de ideologia dominante, pois as ideias produzidas num certo contexto histórico representam essencialmente a visão de mundo e os interesses do grupo social minoritário dominante nesse momento. Esse ponto vai ser posteriormente trabalhado por Gramsci, com a discussão da hegemonia das classes dominantes (Barros, 2011, p. 103-104) e por Poulantzas, com a construção dos blocos de poder (Berringer, 2020).

O pensamento dominante é repassado à população por formas distintas a depender do contexto histórico. Nos primórdios da humanidade a imposição e a força eram instrumentos suficientes, mas nas sociedades modernas a formação educacional, a religião e as mídias são meios relevantes de reprodução, difusão e manutenção dos valores dominantes contidos na ordem socioeconômica instituída. É a esfera que Marx chama de consciência social, que está acima da aparente consciência individual, fundamento do livre arbítrio no capitalismo e instituto

recorrente do pensamento liberal. A ideologia dominante sempre estabelece algum padrão de alienação através de um repertório de justificativas para praticar exploração de uma maioria por uma minoria, a partir de uma moral para as relações de trabalho (Martins, 2020). Nesse âmbito, Marx destacava também a relevância dos elementos religiosos para naturalizar exclusão social e pobreza, o que foi confirmado historicamente (Araújo, 1996, p. 145).

A essência da superestrutura é imaterial, porém possui formas diversas de manifestação concreta, como o aparato institucional jurídico e político moderno, composto pelo poder executivo, câmaras municipais, assembleias legislativas, congresso nacional, tribunais diversos, e o aparato religioso, composto pela(s) igreja(s) de referência. Essas organizações são instituições que representam a visão de mundo conveniente à classe dominante, compatibilizando costumes com os valores cruciais à lógica produtiva adotada. A essas são agregados aparelhos de força e repressão para manutenção da ordem instituída; as forças armadas e policiais, e também a estrutura cultural compatível com as manifestações artísticas. Cada tipo histórico de sociedade tem seu aparato superestrutural, expresso no gráfico 4 pelos segmentos de reta a partir dos pontos S1, S2, S3 e S4.

A reformatação estrutural começa de forma subversiva, quando a sociedade experimenta outra RP, mas a assimilação desse novo parâmetro central é gradativa, sendo preciso um intervalo temporal após uma RP se tornar referencial e se consolidar, pois como Marx (1986, p. 25) coloca, com a mudança estrutural, “... a enorme superestrutura se transforma com maior ou menor rapidez”, certo é que demanda um tempo para a S se atualizar. O espaçamento entre os pontos T1-T2, T2-T3, T3-T4 e T4 em diante no gráfico 4 mostra o tempo de duração de cada S, que espelha sua resistência às mudanças, pois a classe dominante coloca todo aparato de repressão para conter os interesses contrários.

GRÁFICO 4

Trajetória da superestrutura no tempo

Fonte: Elaboração do autor.

5.2. A trajetória das formações socioeconômicas

O processo de crescimento produtivo da humanidade pode ser analisado alternativamente considerando a incorporação dos elementos sociais, consubstanciando a

unidade dialética social maior por meio do conceito de formação socioeconômica. A base desta análise, no entanto, é o mesmo movimento dialético fundamental entre FP e RP, só que agora expandido para as FS, considerando o MP e a S. O movimento crescente da EE é contido pela superestrutura, que é engessada por instrumentos diversos, mas é superado pela força das novas FPO em embate direto com as forças vigentes, construindo paralelamente outra EE, com outro modelo de RP. Metamorfosando a EE, também a estrutura social (S) se adequa aos novos arranjos produtivos.

Tudo isso é um processo histórico em que várias coisas acontecem paralelamente, inclusive a mudança dos valores sociais, a partir do valor fundamental relativo ao *modus operandi* econômico, só que de maneira mais lerda. São formadas novas estruturas econômica e social, que vão vigorar por um tempo até que o processo dialético seja disparado novamente, posto que a resolução dos conflitos é sempre transitória. Fatores sociais ajustam o ritmo do desenvolvimento das forças produtivas, que se adaptam aos costumes. Eventualmente a cultura vigente local pode obstacular a formação de uma estrutura econômica, mas terminam acompanhando as mudanças técnicas e produtivas principais.

Nos momentos iniciais de uma FS, a estrutura e a superestrutura se compõem de forma harmônica, em razão da correspondência entre as normas e uma relativa estabilidade das forças produtivas, mas isso é temporário, pois na sequência virá uma evolução dessas últimas para importunar o *status quo*. É a negação da negação, uma vez que o percurso histórico não deve repetir formas passadas, negando a estrutura que lhe é contemporânea e as anteriores. A partir daí, o velho e o novo convivem conflituosamente, crescentemente, por colidirem em relação à forma da exploração, que requer relação de produção e ideologia diferentes, até a convivência se tornar impraticável e a única forma de resolver o conflito for a superação das velhas relações socioeconômicas, reduzindo o antigo sistema a uma participação insignificante na estrutura.

Tomando esse referencial de análise, a esfera econômica é inseparável das demais esferas sociais e é fundamental na definição de seus rumos. A atividade produtiva é mediada por relações sociais (de produção), de modo que a produção material da sociedade é também produção de valores, relativos à sociabilidade. O ‘agente’ econômico que toma decisões ‘racionalis’ está imerso na convivência social e impregnado da moral contemporânea, portanto, decide sob sua influência e égide. Não é suficiente a vontade do ser para construir uma transformação socioeconômica qualitativa, são necessários requisitos técnicos, humanos e a disseminação desses. Isso explica, parcialmente, o fracasso das experiências de socialismo real, que possuíam fragilidade na base produtiva e na matriz tecnológica.

Transformadas efetivamente as estruturas produtivas, a manutenção da nova ordem econômica vem com a institucionalização de novos valores na construção de um novo aparato superestrutural. Como já visto, o grupo dominante busca a garantia da observância dos parâmetros socioeconômicos através da força, mas seu complemento é a constituição de um marco ideológico para ratificar o poder econômico e político. No ocidente moderno, em particular, foi aumentada significativamente a importância da capacidade da classe dominante em articular um projeto social que seja assimilado pela sociedade através de valores afirmados, devido à premissa da liberdade civil.

A demonstração gráfica dessa teorização é feita no gráfico 5, com a sobreposição dos gráficos FPO e S, que permitem visualizar o processo dinâmico ao longo do tempo. Nesse gráfico hipotético, o começo da tensão dialética ocorre entre um T par e um T ímpar, com o

surgimento de outro grupo com novas RP, isso depende de uma série de eventos que podem precipitar ou adiar o descobrimento/aplicação produtiva de novas técnicas, bem como outros fatores que levem à formação de um novo grupo social para conduzir esse processo, de modo que pode variar significativamente o tempo necessário para criação das condições adequadas. É preciso enfatizar também, como indicado no item anterior, que no estágio capitalista de produção, a tensão dialética passa a ser entre as classes sociais do próprio sistema, em virtude do máximo desenvolvimento das FP, que inviabiliza o aparecimento de novo grupo social alternativo ascendente, especificidade que pode ser ilustrada na última fase da curva FPO (a partir do ponto T8; quando inicia a área LCV).

GRÁFICO 5

Trajetória das formações socioeconômicas, observada a partir da evolução das forças produtivas em operação (FPO) e da superestrutura (S)

FS (FPO, S)

Fonte: Elaboração do autor.

As componentes religiosa e cultural se encaixam na estrutura ideológica superestrutural, e vão aparecer permeando as demais variáveis sociais, refletindo os valores do momento histórico e da concepção econômica predominante. Notadamente, no contexto contemporâneo ocidental em especial, podem surgir manifestações artísticas contestadoras de forma marginal convivendo com o *mainstream* que celebra os valores do mercado, em decorrência da liberdade como valor referencial. Alguns elementos culturais e religiosos podem atravessar modos de produção intocados, outros podem ser ligeiramente modificados, enquanto outros podem ser transformados, ou mesmo criados, para refletirem novas relações de produção estabelecidas, sendo importante que a maioria componha um quadro homogêneo junto aos valores principais do sistema.

A dinâmica das forças produtivas se contrapõe à relativa inércia superestrutural, que mantém estabilidade ao longo do tempo preservando os valores dos grupos dominantes e as respectivas normas, até chegar um momento em que sucumbem ao avanço do novo grupo social com sua concepção diferenciada de relações produtivas e da sociedade como um todo, gerando uma transição súbita, caracterizada no gráfico por uma reta vertical, perpendicular ao eixo da abcissas nos momentos chave T3 e T5 e T7.

É certo que os longos processos históricos concretos são mais complexos, comportando idas e vindas, ou pequenos progressos nas normas, e eventuais tentativas de contemporizar com a classe ascendente, porém há momentos cruciais diversos nesses processos que corroboram com a tese marxista, como a revolução gloriosa na Inglaterra em 1688, quando o Estado moderno (constitucional) de direito é instituído, abrindo caminho para a consolidação da revolução industrial já em processo. O mercantilismo, estágio inicial do capitalismo, já era referência produtiva, de modo que as reformas sociais, sejam no Estado ou na religião (desencadeadas nos primeiros anos do século XVI por Lutero e Calvino), vieram na sequência.

6. Casos particulares

6.1. Longa duração de uma formação socioeconômica

Uma primeira possibilidade a ser apresentada é o caso de uma sociedade não passar por todas FS identificadas por Marx. Conforme comentado no presente texto, esta situação contempla o caso do modo de produção asiático, analisado pelo próprio Marx, e também se adequa a outras formações mais específicas em que há desestímulo ao desenvolvimento de novas forças produtivas, maior acomodação social e econômica, em virtude de isolamento geográfico ou de rigidez maior em estruturas econômica e social (mais homogêneas).

Não necessariamente essa particularidade leva à eliminação de uma das FS definidas por Marx, porém aqui é ilustrada essa situação. O gráfico 6.1. contempla essa possibilidade mais simples com uma derivação dos gráficos anteriores, eliminando algum estágio intermediário de organização social. Uma duração maior de uma FS é refletido no desenho do gráfico com o prolongamento do respectivo estágio mais duradouro no tempo, ao que segue uma elevação subsequente também maior na mudança da FS. Uma vez que a FS se prolonga no tempo, a chance dela ‘pular’ uma FS é elevada, em virtude da predominância no mundo de uma formação contemporânea mais avançada quando forem criadas condições para o desenvolvimento de forças alternativas às dominantes.

6.2. A periferia econômica

Povos mais avançados (produtiva e tecnologicamente) invadirem sociedades menos desenvolvidas para execução de projetos de colonização é uma ocorrência relativamente comum a partir da idade média, fundando novas sociedades sem transformar integralmente a ocupada e permitindo a convivência de organizações e relações produtivas mais avançadas com estruturas locais menos desenvolvidas. Essa é a situação das chamadas periferias econômicas, que se contrapõe à dos centros econômicos, que passaram (em regra) pelas formações socioeconômicas indicadas por Marx, cada qual com seu tempo de transcurso histórico derivado do desenvolvimento das forças produtivas. Nesses casos sua dinâmica não é oriunda de suas entranhas, da dialética interna, mas sim de processos dialéticos externos, e, portanto, há outros

desmembramentos. Havendo esse tipo de interação, contradições específicas se manifestam e evoluem em novos processos dialéticos.

Na dinâmica social inicialmente posta por Marx, um MP transforma outro MP, mas não é isso que acontece no caso estudado. Principalmente na América do sul e na África, o capital passou a optar por uma convivência simbiótica com formas mais arcaicas de produção, tolerando estruturas correspondentes ao escravismo e ao feudalismo, de modo a entravar o avanço das forças produtivas nesses países. O aparente atraso produtivo e estrutural, entretanto, atende a interesses do capital no processo de acumulação de capital como um todo, no sentido de possibilitar elevação na acumulação de capital. O colonialismo é uma temática na qual Marx transita entre a crítica à opressão nas colônias e sua exaltação como força modernizadora (Herrera, 2019, p. 45), sem concluir que “... a expansão capitalista no centro impedirá uma generalização homogênea do desenvolvimento” (*Ibidem*, p. 47). Posteriormente o tema vai ser atualizado e discutido por estudiosos diversos, entre os quais Furtado (1974, 2007, 2014) e Marini (2000).

GRÁFICO 6.1.

Trajetória das sociedades com longa duração de uma FS, observada a partir da evolução das forças produtivas em operação (FPO) e da superestrutura (S)

Fonte: Elaboração do autor.

A apresentação gráfica da trajetória típica de um país periférico segundo a concepção marxiana é colocada no gráfico 6.2. O que caracteriza as sociedades periféricas é justamente a composição híbrida da sua estrutura produtiva, predominando as relações de produção mais avançadas. O sistema produtivo anterior e sua RP referencial, que prevaleciam antes dos invasores chegarem, continuam presentes nas periferias, o que faz com que o segmento de curva que representa a produção com relações anteriores não caia substancialmente. No gráfico 6.2. a

situação está configurada no segmento PRP3, resultado das FPO da FS anterior à formação que desembarcou, a invasora.

De outro lado, nesse caso, a área EEN3 corresponde à introdução e expansão do capital externo, que contribui com a industrialização local, atualizando o parâmetro produtivo de mercado num segundo momento, mas sempre de forma contida e controlada, de modo a servir à reprodução internacional de capital, constituindo processo de industrialização dependente. Tanto as estruturas econômicas quanto as sociais anteriores são preservadas parcialmente, devido a acordos entre os grupos dominantes locais e estrangeiros, formando um aparato legal que contempla os interesses de ambos, resistente a avanços produtivos e culturais.

GRÁFICO 6.2.

Trajetória das formações socioeconômicas periféricas, observada a partir da evolução das forças produtivas em operação e da superestrutura socioeconômica

Fonte: Elaboração do autor.

6.3. Experiências socialistas de Estado do leste europeu

A terceira situação expressa em gráfico é o das experiências socialistas de Estado. O socialismo seria uma formação socioeconômica posterior ao capitalismo, entretanto alguns países deflagraram movimentos revolucionários e instituíram regimes socialistas transitórios para acelerar o processo, mas como as condições materiais adequadas à sua manutenção não foram construídas, fracassaram posteriormente. Como o próprio Marx coloca:

“Uma formação nunca perece antes que estejam desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais ela é suficientemente desenvolvida, e novas relações de

produção mais adiantadas jamais tomaram o lugar, antes que suas condições materiais de existência tenham sido geradas...” Marx (1986, p. 26)

O caso das economias socialistas de Estado é contemplado pelo gráfico, 6.3., que mostra uma elevação de patamar da superestrutura na parte mais próxima ao final do eixo das abcissas, a partir do ponto T8, contemplando as experiências de socialismo estatal no leste europeu (S5). No ponto T8 pode se observar que as forças produtivas estão abaixo da superestrutura construída, em processo de desenvolvimento, justamente porque ainda não estão amadurecidas suficientemente para suportar a transfiguração do sistema social como um todo. As forças produtivas são forçadas a se adequar à nova conformação institucional (S5), uma vez que é fixado outro padrão de RP e EE, sem ter desenvolvimento suficiente para tal. O ponto T9, por sua vez, representa o retorno posterior ao capitalismo, num patamar inferior ao de S, na mesma linha da S4 anterior.

GRÁFICO 6.3.

Trajetória das FS sem EE compatível, observada a partir da evolução das forças produtivas em operação e da superestrutura socioeconômica

Fonte: Elaboração do autor.

Apenas para registro, a hipótese de um desenrolar da história diferente, por exemplo, com a continuidade do socialismo, também poderia ser desenhada com a sustentação da S5, já que, nesse caso, a formação socioeconômica estaria mantida, trazendo aos poucos as forças produtivas para o nível da superestrutura, a persistir a determinação social no sentido da construção de um projeto socialista transitório. Esta hipótese explicaria casos isolados de socialismo de Estado que perseveraram, pois a maioria não resistiu à dura coexistência com países capitalistas, um dos fatores fundamentais para que esse modelo de socialismo fracassasse, na medida em que teve que ser feito todo um esforço bélico, que desviou recursos preciosos da

estrutura produtiva, para evitar possíveis tentativas de ocupação por parte de países capitalistas, para recuperar mercado.

7. Notas conclusivas

O estudo elaborou uma abordagem cartesiana como alternativa gráfica para ilustrar a concepção materialista da história, contemplando a passagem por quatro formações socioeconômicas e cenários alternativos de sociedades com percurso históricos distintos. A construção dos gráficos foi balizada pelos dois tipos de dinâmica que as categorias teóricas marxistas da tese podem ter: autônoma ou inercial. As forças produtivas e a estrutura econômica são autônomas, têm evolução frequente no tempo, ainda que irregular devido à não linearidade, enquanto as relações de produção e a superestrutura são inerciais devido aos mecanismos legais e de repressão dos grupos dominantes, resultando em gráficos formados por traços paralelos à linha das abcissas que se sucedem alterando o patamar, a partir de intervalos temporais que correspondem ao tempo de existência de uma formação socioeconômica.

Ficou constatado que, ao colocar as principais categorias da concepção marxista em perspectiva temporal, a exposição através de gráficos cartesianos proporciona algumas vantagens em relação à exposição através de diagramas, que é mais simples. Os gráficos possibilitam uma visualização mais ampla de todo processo no tempo, mostrando seu encadeamento, suas etapas históricas, a acumulação primitiva e de capital, além dos aspectos quantitativos e qualitativos das transformações dialéticas envolvidas. A abordagem se mostrou instrumento didático válido e mais completo, refletindo com mais fidelidade a complexidade da teorização marxista. Casos concretos podem ser expostos por essa via, a qual demonstra suas especificidades em termos de trajetória de longo prazo, em comparação com a evolução clássica na qual uma sociedade passaria por todos os tipos de formações socioeconômicas catalogadas por Marx.

Seu maior grau de detalhamento em relação aos diagramas pode suscitar críticas de alguns quanto à sua complexidade, ou mesmo quanto à sua extensão, uma vez que são muitos os gráficos necessários para que a exposição contemple os casos históricos concretos. Contudo, tratando-se de uma concepção consensualmente rica, é preferível pecar pelo excesso instrumental do que pela simplificação que resulte em empobrecimento do entendimento.

Referências

- ALMEIDA JÚNIOR, Antônio C. de e RIBEIRO, Nelson R. O materialismo dialético aplicado ao processo de evolução da sociedade: um resgate da teoria dos modos de produção. **Revista da sociedade brasileira de economia política**, n. 47, p. 130-152, 2017. Disponível em <<https://revistasep.org.br/index.php/SEP/issue/view/18>> Acesso em 04/06/2024.
- ANDERSON, Kevin B. **Marx nas margens: nacionalismo, etnia e sociedades não ocidentais**. São Paulo: Boitempo, 2019.
- ARAÚJO, Luiz B. **Religião e modernidade em Habermas**. São Paulo: Loyola, 1996.
- BARROS, José D'Assunção. Materialismo histórico e determinismo: revisitando uma polêmica. **Crítica e Sociedade: revista de cultura política**, Porto, v.1, n.1, p. 96-123, 2011.
- BERRINGER, Tatiana. A Escola de Campinas: análise poulantziana da política brasileira. **Crítica marxista**, Campinas, v. 28, n. 51, p. 37-57, 2020. Disponível em <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cma/article/view/18943/13436> Acesso em 04/06/2024.
- BUARQUE, Cristovam. **Da ética à ética: minhas dúvidas sobre a ciência econômica**. Brasília: Senado federal, 2007.
- CASTELLS, Manuel. **A teoria marxista das crises econômicas e as transformações do capitalismo**. Paz e terra: Rio de Janeiro, 1979.
- FURTADO, Celso. **O mito do desenvolvimento econômico**. Paz e terra: Rio de Janeiro, 1974.
- FURTADO, Celso. **A economia latino-americana**. 4 ed., São Paulo: Companhia das letras, 2007.
- FURTADO, Celso. **Raízes do subdesenvolvimento**. 3 ed., Civilização brasileira: Rio de Janeiro, 2014.
- GALASTRI, Leandro. Gramsci, luta de classes e a questão estrutura *versus* superestrutura. **Anais do Marx 2014: seminário nacional de teoria marxista**, Uberlândia, 12-15/maio/ 2014. Disponível em <https://www.researchgate.net/profile/Leandro-Galastri/publication/291446893_Gramsci_luta_de_classes_e_a_questao_estrutura_versus_superestrutura/links/56a3066e08aeef24c5860a92/Gramsci-luta-de-classes-e-a-questao-estrutura-versus-superestrutura.pdf> Acesso em 03/06/2024.
- HERRERA, Remy. A colonização vista por Marx: para além de alguns mal entendidos... **Argumentum**, Vitória, v. 11, n. 1, p. 42-55, 2019. Disponível em <<https://periodicos.ufes.br/argumentum/article/view/21385/16670>> Acesso em 12/06/2024.
- LYRA, Rubens P. (org.). **Socialismo: impasses e perspectivas**. São Paulo: Scritta editorial, 1992.
- MARINI, Ruy Mauro. **Dialética da dependência**. Rio de Janeiro: Vozes, 2000.
- MARTINS, Alexandre. Uma breve história da ética do trabalho no mundo ocidental. **Revista de economia política e história econômica**, São Paulo, n. 44, p. 91-108, 2020. Disponível em <https://drive.google.com/file/d/19GxbgsI4ZUPIHq5zugVMkZKN9jTlhZFI/view> Acesso em 05/07/2024.
- MARTINS, Alexandre L. **A economia segundo Smith, Ricardo e Marx**. João Pessoa: Ideia editora, 2021. Disponível em https://www.ideiaeditora.com.br/site/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/12/Livro-COMPL-ETO-CORRIGIDO-versao-final-2-owiepu.pdf Acesso em 20/05/2022.

MARX, Karl. **A ideologia alemã**. São Paulo: Martins Fontes, 1998. https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547009/mod_resource/content/1/MARX%2C%20Karl.%20A%20ideologia%20alem%C3%A3.pdf Acesso em 20/05/2022.

MARX, Karl. **Para a crítica da economia política**. Coleção os Economistas. São Paulo: Nova Cultural, 1986.

MARX, Karl. **Formações econômicas pré-capitalistas**. 4 ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1985. Disponível em <
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1791199/mod_resource/content/1/Forma%C3%A7%C3%B5es%20Econ%C3%B4micas%20Pr%C3%A9-Capitalistas.pdf> Acesso em 22/05/2024.

PEREYRA, Carlos. El determinismo histórico. **Revista Mexicana de Sociologia**, Cidade do México, v. 39, n. 4, p. 1309-1322, 1977.

TARRIT, Fabien. A transição do feudalismo ao capitalismo interpretada pelo marxismo analítico. **Crítica marxista**, Campinas, v. 24, n. 45, p. 63-91, 2017. Disponível em <https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/cma/article/view/19098/13598> Acesso em 03/06/2024.